

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASASIDA KO'RISHIDA NUQSONGA EGA BO'LGAN BOLALAR BILAN TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-08
guruh talabasi Abdug'offorova Yulduz
Kamoliddin qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211612>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan ko'rishida nuqsonga ega bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiya jarayonlari va ularni tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлены сведения об образовательно-воспитательных процессах детей с нарушениями зрения, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях, и вопросах, направленных на их организацию.

Abstract: this article provides information about the educational and educational processes of children with visual impairments being educated in pre-school educational institutions and issues aimed at their organization.

Kalit so'zlar: ko'rishda nuqsonga ega bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish.

Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольное учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие.

Key words: visually impaired children, inclusive education, inclusive culture, preschool, children with disabilities, development.

KIRISH

Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodni xar tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalab voyaga yetkazishda ijtimoiy himoyaga muhtoj, maxsus tarbiyaga muhtoj bolalarning sog'lom tengdoshlari bilan teng sharoitlarda o'qishini,

ular bilan o‘zaro do‘stona munosabatda bo‘lishini hamda jamiyatga ijtimoiy moslashuvini yengillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu borada yurtimizda maktabgacha ta’lim muassasalarida olib borilgan tadqiqotlar davomida sog‘lom bolalar bilan birga tayanch-harakat a’zolarida va nutqida nuqsoni mavjud, zaif eshituvchi va zaif ko‘ruvchi bolalar ham tarbiyalanayotganiga guvoh bo‘ldik. Ayni paytda fikrlashi va o‘zini tutishi jihatidan bolalar orasida deyarli tafovut sezilmaydi. Ba’zida jismoniy nuqsoni bor bolalar ham turli mashg‘ulot va o‘yinlar jaryonida o‘zidagi kamchilikni unutib yuboradi. Shuning uchun xam sog‘lom va nosog‘lom bolalar orasidagi tenglikni ta’minlash va oshirish maqsadida inklyuziv ta’lim siyosatiga doir qator qaror va farmoyishlar amaliyotga joriy qilinmoqda. Bu borada Prezidentimizning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son ”Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorini yaqqol misol qilishimiz mumkin. U qarorga ko‘ra,

- inklyuziv ta’lim joriy etilgan muassasalarning moddiy-texnika bazasi mustahkamlanadi, ular maxsus moslamalar (ko‘tarish qurilmasi, pandus, tutqich va boshqalar), zarur adabiyotlar, metodik qo‘llanmalar, turli kasblarga o‘qitish uchun uskuna va jihozlar bilan ta’minlanadi;

- inklyuziv ta’lim sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalar joriy etiladi;

- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning bilim olish huquqi, inklyuziv o‘qitishning mazmun-mohiyatini tushuntirish orqali aholi o‘rtasida ijobiy ijtimoiy muhit shakllantiriladi;

- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni kamsitish, ularga salbiy muomalada bo‘lishning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi;

- inklyuziv ta’lim tizimi bosqichma-bosqich boshqa umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida joriy qilinadi;

- alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan har bir bolaning inklyuziv ta’lim olish huquqini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi;

- inklyuziv ta’limda o‘qitish usullari takomillashtiriladi hamda ta’lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etiladi;

➤ inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga, ularning jismonan sog'lom va baquvvat shakllanishiga qaratilgan choralar ko'riladi;[1]

Demak, bundan ko'rinib turibdiki barcha turdagi alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarga ta'limning barcha bo'g'inlarida, teng imkoniyat va rivojlanish uchun sharoitlar yaratilishi ko'zlanmoqda.

TADQIQOTLAR METODOLOGIYASI.

Sezgi organlar orasida ko'rish bolaning hayotiy faoliyatida va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Boladagi ko'rishdagi nuqsonlar uning ruhiy, jismoniy rivojlanishida ikkilamchi nuqsonlar kelib chiqishiga olib keladi. Ko'rish analizatori yordamida dunyoni idrok etish bolaning ruhiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Tevarak-atrof haqidagi eng kuchli taassurotlar ko'z bilan idrok etiladi. Bola ko'rish qobiliyati orqali narsalarning rangi, shakli, hajmi, harakati, uzoq-yaqinligi, fazodagi o'rni haqida tasavvurga ega bo'ladi. Shuning uchun ham ko'rishida nuqsonga ega bo'lgan bolalar maktabgacha ta'lim muassasasida tiflopedagogik asoslarga ko'ra tarbiyalanadilar. Tiflopedagogikada ko'zi ojiz bolalar ko'r (so'qir), yaxshi ko'ra olmaydigan, ko'zi xira, zaif ko'ruvchi bolalar guruhiga bo'linadi. Ko'r bolalarning ko'rish qobiliyati keskin kamaygan (total ko'rlik) yoki korreksiya qo'llanilganida (ko'zoynak tutilganda) ham ko'rish o'tkirligi 0,04 gacha pasaygan, ya'ni bunday bolalar amalda ko'r bo'ladi. Zaif ko'ruvchi bolalarda ko'rish o'tkirligi 0,05 dan to 0,4 gacha bo'lishi mumkin. Ushbu guruhdagi bolalar tevarak-atrofnii ko'rish analizatori orqali idrok etadi. Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shib sifatli ta'lim olishini ta'minlagan holda bolada ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va haraktlarini rivojlantirishdir. Ko'rish tizimida nuqsonga ega bo'lgan bolalar xam sog'lom bolalar qatoriga qo'shilib, sifatli ta'lim ola boshlaydilar. Endilikda ular maxsus ta'lim muassasalarida emas, sog'lom bolalar bilan bir safda bo'ladilar, ruhiy va jismoniy hissiyotlarini va harakatlarini rivojlantiradilar.

Maktabgacha ta'lim muassasasiga qatnaydigan zaif ko'ruvchi bolalarda

tevarak-atrofni ko‘rish analizatori orqali idrok etadilar. Ular ham ko‘rish qobiliyati zaif bolalar uchun tashkil etilgan maxsus maktabda yoki ko‘rlar maktabi qoshidagi maxsus sinflarda sog‘lom tengdoshlari orasida ta‘lim olishlari kerak. Biroq bunday bolalar aksari ommaviy maktablarda o‘qishni boshlashi ma‘lum. Bir necha yil muvaffaqiyatsiz ravishda, qiynalib o‘qigach, ular maxsus maktabga yuboriladi. Bunday bolalarni tarbiyachi va o‘qituvchilar sog‘lom tengdoshlaridan ajratib olib, iloji boricha vaqtli maxsus maktablarga jo‘natishlari yoki inkluziv ta‘limni tashkil etishlari kerak.

Maktabgacha ta‘limda ko‘rish qobiliyati zaiflashgan bolalarda ta‘lim-tarbiya jarayonida quyidagilar yaqqol namoyon bo‘ladi:

- satrva qatorlarni yaxshi ajrata olmaydilar,
- shakli o‘xshash narsa va predmetlarni, harflarni bir-biri bilan adashtirib yuboradilar,
- o‘qish va yozishda ko‘p xatolarga yo‘l qo‘yadilar.
- raqamlarni bir-biridan yaxshi ajrata olmaslik oqibatida hisoblashda qiynaladilar.
- ular kichik hajmlardagi ko‘rgazmalarni, doskaga yozilganlarni, jadval, sxema va boshqa tasvirlarni yaxshi ko‘rmaydilar,
- ko‘rish bilan bog‘liq ishni bajarish vaqtida tez charchab qoladilar.

Noto‘g‘ri muhit, noqulay sharoit bolaning ko‘rish qobiliyati keskin pasayib borishiga olib kelishi mumkin. Tarbiyachi va o‘qituvchilar ko‘rish qobiliyati zaif bolalarni o‘z vaqtida oftalmolog huzuriga maslahatga yuborib turishlari kerak bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqda-ki, maktabgacha ta‘lim ta‘lim-tarbiya jarayonida imkoniyati cheklangan bolalar sog‘lom tengdoshlari bilan birga o‘ynab, mashg‘ulotlarda qatnashishi va o‘z-o‘ziga xizmat qilishi uni shaxs sifatida shakllanib, ijtimoiylashuv jarayonini birmuncha tezlanishiga sabab bo‘lmoqda.. Eng asosiysi, defektolog, tarbiyachi, shifokor va psixologlarning doimiy nazorati, maxsus mashg‘ulotlar, tibbiy muolajalar yordamida ular sog‘lom bolalar kabi

jamoaga qo‘shilib, ijtimoiy moslashuvi tezlashmoqda. Inklyuziv ta‘lim tarbiyalanuvchilari didaktik va harakatli, syujetli-rolli o‘yinlarda, ommaviy tadbirlarda, sport musobaqalarida topshiriqlarni sog‘lom tengdoshlaridek bajarishga intilayaptilar. Ko‘rishida nuqson bo‘lishiga qaramasdan ular, qobilyat va layoqatlarini namoyon etmoqdalar. Bu ham inklyuziv ta‘limning yuksak samarasidir. Muassasada bu boradagi ishlarni yanada takomillashtirish uchun ota-onalar, mahalla faollari, psixologlar va boshqa mutaxassislar ishtirokida ochiq eshiklar kuni, davra suhbatlari, treninglar o‘tkazish muntazam yo‘lga qo‘yilishi karak. Bugungi kunda Inklyuziv ta‘limning bog‘chalardan boshlab yo‘lga qo‘yilgani muhim ahamiyatga ega. Bu umumta‘lim maktablarida tahsil olishda aqliy va jismoniy nuqsoni bor bolalarda tengdoshlari qatori darslarni o‘z vaqtida o‘zlashtirish, topshiriqlarga mas‘uliyat bilan yondashish ko‘nikmasini shakllantirishga ko‘maklashmoqda. Sinfdoshlari bilan do‘stona munosabatda voyaga yetayotgan bolalar darslarni o‘z vaqtida o‘zlashtirishga erishmoqdalar. Maxsus mashqlar hamda qo‘shimcha mashg‘ulotlar samarasida zaif ko‘ruvchi bolalarda xamda sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Ayni vaqtda, uyda ta‘lim oluvchi maxsus tarbiyaga muhtoj bolalarni belgilangan muddatlarda umumiy dars mashg‘ulotlariga jalb qilish mo‘ljallanmoqda. Inklyuziv ta‘lim muhitida nuqsonli bolalarning zaif jihatlarini hisobga olgan holda, qobiliyatiga qarab mashg‘ulotlar olib boriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son ”Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta‘lim. Darslik / Madatov I.Y.; O‘zR Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo‘rg‘on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta‘lim. Gosptial pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024,
4. 4.Pedagogik atamalar lug‘ati.. – T.: “Fan”, 2008. – B. 47.
5. 5.Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv ta‘limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizom.– T.: “Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi”, 2021.
6. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
7. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал*

научных исследователей, 10(2), 29-34.

8. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
9. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>